

JADID ADABIYOTIDA JANRIY IZLANISHLAR

(Cho‘lpon she‘riyati misolida)

Qurbonali Termiziy

Termiz davlat universiteti, Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373035>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid adabiyoti davrlari, bosqichlari va tuzum nuqtayi nazaridan kelib chiqqan mafkuraviy g‘oyalar va ularda janriy izlanishlarning o‘rni Cho‘lpon she‘riyati misolida ilmiy-falsafiy, didaktik tahlil etiladi. Jadid adabiyotidagi janriy izlanishlarni alohida bir timsol, alohida bir mavzu sifatida ko‘tarish sabablari yoritib, misollar tariqasida ochib berishga harakat qilinadi.

Kalit so‘zlar: jadid, taraqqiyot, she‘riyat, demokratiya, muhit, jaholat, ma‘rifat, erksizlik, matbuot, janr, Turkiston, adabiyot.

"Jadid" arabcha so‘z bo‘lib, "yangi" degan ma‘noni anglatadi. Shu sababli ham yangilik va islohotchilikka intiluvchi, yangilik yaratuvchilik faoliyat bilan mashg‘ul bo‘lgan taraqqiyparvar, ilg‘or ruhdagi milliy ziyolilar tarixda "jadid" degan nomga musharraf bo‘ldi. Ularning harakati esa jadidchilik deb ataldi. Bu harakatning paydo bo‘lishi o‘sha davrdagi ichki muhit hamda tashqi xalqaro maydondagi ijtimoiy-siyosiy va demokratik yangilanishlar bilan bog‘liq edi [4].

Jadidlar o‘zbek millatini sovet hukumatiga bo‘yin egish xavfidan qutqarishning birdan-bir to‘g‘ri yo‘li avval tarbiya va ma‘rifat, so‘ng islohot ekanligini juda yaxshi anglab yetdilar [2] va quyidagi me‘zonlarni yaratdilar:

1. Agar mumtoz adabiyotda dunyoviylikka nisbatan diniy jihat ustunroq bo‘lgan bo‘lsa, jadid adabiyotida bularning o‘rtasida o‘zaro tenglik ya‘ni diniy-dunyoviylik qaror topdi.

2. Jadid adabiyoti mumtoz adabiyotdan farqli ravishda g‘arb adabiyotidagi esse, drama, roman, hikoya va barmoq vazniga asoslangan she‘riyat kabi badiiy janrlar ko‘rinishiga ega bo‘ldi. Proza va publitsistika paydo bo‘la boshladi.

3. Jadid adabiyoti bevosita ijtimoiy-siyosiy va ma‘rifatchilik mafkurasi, milliy -ozodlik xususiyatiga ega edi. Unda mazlum xalq hayoti bevosita o‘z ifodasini topdi. Badiiy asarlar jonli xalq tilida yozildi. Ijtimoiy faollik va milliy ruh bu yangi adabiyotning eng muhim xususiyatiga aylandi.

4. Jadid adabiyotidagi badiiy-lirik qahramon qiyofasi mumtoz adabiyotdagi qahramon qiyofasidan tubdan o‘zgardi. U endi an‘anaviy oshiq yohud ma‘rifatparvargina emas, balki mavjud mustamlaka jamiyati tartib-qoidalari hamda milliy tengsizlik bilan kelisha olmaydigan, shu bilan birga yangicha o‘z ijtimoiy -siyosiy va axloqiy qarashiga ega bo‘lgan shaxsdir.

Jadidchilik harakati jadid adabiyotining asoschilari bo‘lgan yirik iste‘dod egalari-jadid adibi, shoiri, dramaturgi va san‘ati arboblarni ham tarbiyaladi. Bunga yaqqol misol qilib Abdulhamid Cho‘lponni (1897-1938) keltirishimiz mumkin.

Jadid adabiyotida she‘riyat ya‘ni jadid she‘riyati eng sermahsul va ommabop janr sifatida alohida ko‘zga tashlandi. Jadid g‘oyalarining xalqqa yoyilishi, singishi va amaliy natijalar berishida she‘riyat san‘atining ta‘sir ko‘rsatishi kuchli bo‘ldi. Shuning uchun ham jadid adiblarining aksariyat yirik nomayondalari o‘z ijodiy-amaliy faoliyatini she‘r yozish va drama bilan bog‘liq holda olib bordi. Shu jumladan, Abdulhamid Cho‘lpon ham o‘z she‘rlarida jadidchilik g‘oyalarini olg‘a surdi. Shunday qilib, jadid adabiyotida she‘riyat o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ldi. Cho‘lponning she‘rlari jadid adabiyoti mafkurasini yoritib bera oldi. Xususan,

Cho'lponning kichik-kichik she'rlaridan tortib, katta janrdagi barcha asarlarida, barcha-barcha ma'rifatparvar ijodkorlar ijodida jadid adabiyoti mafkurasi o'ziga xos mavzuga aylana oldi. O'sha davr nuqtayi nazaridan kelib chiqib, jadid adabiyotidagi barcha janriy izlanish holatlari ko'plab uchrab turishi va ularning mafkurasi chinakam mavzuga aylana oldi, desak mubolag'a bo'lmaydi

Cho'lpon adabiyotning juda ko'p tur va janrlarida samarali ijod etgan bo'lsa-da, shoir sifatida ko'proq tanildi. U o'zbek adabiyotining zabardast vakili, yangi o'zbek she'riyatining asoschisidir. Uning o'z davrida to'plamlarda bosilib chiqqan va bugun ma'lum bo'lgan she'rlari juda ko'p emas edi [1, 391]. Lekin ular o'zbek ziyolilariga chaqmoqdek ta'sir qilgan va butun adabiyotni o'z izmiga olgan edi. XX asr o'zbek she'riyati chinakam Cho'lpon davri bo'ldi.

U she'riyat janriga juda erta kirib keldi. Dastlabki she'rlaridanoq o'zbekning milliy shoiri sifatida tanildi. Masalan, bizga ma'lum bo'lgan va matbuotda chop etilgan ilk she'ri «Turkistonli qardoshlarimizga» o'ksik Vatan — Turkiston jarohatlari aks etgan edi. Chunonchi, «ma'rifatsizlik balosiga yo'liqqan», foyda zararini unutgan, yaxshi-yomonini tanimaydigan, tor manfaatlari doirasida ko'milib qolgan, «topganini boshqalarga berib», o'zi «och-yalang'och» qolgan, bir so'z bilan aytganda, millat sifatida adoyi tamom bo'lgan «bizni xalq» haqida edi.

1917 yil 28 noyabrda «Turkiston muxtoriyati»ni olqishlab chiqdi, uni «ozod turk bayrami» sifatida qabul qildi. Unga mehr-u muhabbatini izhor etdi. Uni qo'lga kiritgan Vatan va xalqni sharafladi:

Muxtoriyat olindi,
Ishlar yo'lga solindi.
Milliy marshlar cholindi,
Dushman o'rtansun endi!
Hurriyat — bayrog'imiz,
Adolat — o'rtog'imiz,
Xursand bo'lgan chog'imiz,
Mevalansun bog'imiz!
Turkistonli — shonimiz, turonli — unvonimiz,
Vatan — bizni jonimiz, fido o'lsun qonimiz!

Cho'lpon sovet hokimiyati zo'rayib, erkin fikrlash qiyinchilikka tushayotgan 1926 yilda uchinchi va «Soz»ni hisobga olmaganda, so'nggi she'riy kitobiga quyidagi serma'no satrlarni epigraf qilib keltirgan edi:

Bir esib o'tdilar «Uyg'onish» yellari,
Bir qaynab toshdilar ko'zyoshi — «Buloqlar».
Ey, tongda qaltirab o'ynashgan yaproqlar,
Tek turing, yoyilsin endi «Tong sirlari».

Darhaqiqat, 1916 yil mardikorlik voqealari, 1917 yilda oq podshoning taxtdan ag'darilishi, olingan va boy berilgan istiqloq, XX asrning jang-u jadallari millatni uyg'otdi [5, 533]. Sevinch va alam yoshlari to'kildi. «Buloqlar» o'sha ko'z yoshlardir. Hammasi o'tdi. Endi o'tganni anglamoq va anglatmoq zamonidir. «Sirlar»ni ochmoq zamonidir. Shoir «tongda qaltirab o'ynashgan yaproqlar»ni — gofil, chorasiz avlodni tinglashga, idrok etishga undaydi. Uning har bir to'plamining bosh mavzui Vatan va Millat tashvishlaridir, Turkistonning tuganmas dardi edi.

Shoir «Vijdon erki» she'riga «Tutqunlarga» deb izoh bergan edi. «Ezilgan», «qiynalgan yo'qsil ellar»ga, «bevalar», «bechoralar»ga, «kishanlarga bog'langan» «erk uchun ovoralar»ga

murojaat qilar ekan, zolimlarga yalinmaslikka undaydi. Chunki «bo‘rilardan omon kutmoq» «tentaklarning ishi». Zulm oldida hamma narsa, ehtimol bo‘yin egar. Zulm avjga minsa, osmon uzilib yerga tushar, lekin zolim hech qachon erkin vijdonlarni zabt eta olmaydi. Ulargina mag‘lub bo‘lmaydilar. Shu tariqa, u vatandosh va millatdoshlarini yuksak vijdon bilan yashashga chorlaydi. O‘lish kerak bo‘lsa, nomus va vijdon bilan umrni nihoyasiga yetkazmoqliklarini orzu qilgan [3].

1921 yilda Buxoro shahrida yozilgan «Xalq» she‘ri shoirning fikrlarini aniqlashda benihoya muhim ahamiyatga ega. Muallif, birinchidan, xalqning buyuk kuch ekanligini yaxshi anglaydi. Ikkinchidan, o‘lkaning ozod bo‘lib, mustaqillik olishini uning istagi hisoblaydi. Uchinchidan, ijod ahlini uning bilan hamisha birga bo‘lishga, o‘zi aytmog‘chi, «quchoq ochib xalq ichiga» kirishga undaydi.

Cho‘lpon she‘riyatining sevimli mavzularidan biri sifatida xotin-qizlar ozodligini ko‘rsata olamiz. U bu masalani istiqlol uchun kurashning tarkibiy qismi deb bilardi. Shoir nazdida istibdodning eng og‘ir yuki ularning zimmasiga tushgan edi. Birgina mustamlakachilik emas, o‘z ichimizdagi mutaassiblik, jaholat azobini ko‘proq ular tortdi deb hisoblaydi. Ularning tilidan aytilgan:

Kulgan boshqalardir, yig‘lagan menman,
O‘ynagan boshqalar, ingragan menman.
Erk ertaklarini eshitgan boshqa,
Qullik qo‘shig‘ini tinglagan menman...-
satrlarida juda katta haqiqat mavjud edi.

XULOSA. Cho‘lpon she‘riyati xalqchil g‘oyalari, yuksak millatparvarlik va vatanparvarlik ruhi bilangina emas, chinakam xalqona ifoda vositalari bilan ham o‘quvchilar qalbini zabt etgan, muallifini tirikligidayoq mumtoz shoirga aylantirgan edi. Uni faqat bizda emas, chetda ham sevadilar. XX asrning 20-yillarida uning nomi Rusiya turkiylari orasidagina emas, Turkiyadan tortib, buyog‘i Misr, Arabiston, uyog‘i Koshg‘ar, Hindistongacha yoyilgan edi. Cho‘lponning o‘quvchilarimizga qaytarilishi haqiqatning tiklanishidan tashqari adabiyotimizning XX asrdagi qaddi-bastini keng ko‘lamda ko‘rish imkonini berdi. Xususan, milliy poetik tafakkurning qaynoq bir bulog‘ini qayta kashf etish va undan bahramand bo‘lish baxtiga erishtirdi. Eng muhimi, adabiyotimizning hamisha xalq dardi bilan yashaganligiga, eng og‘ir zamonlarda u bilan yonma-yon borganligiga bizni ishontira oldi. Ayni paytda, she‘riyatimizda bir tomondan, mumtoz adabiyotimizning eng yaxshi an‘analari yangi davr masalalari bilan bog‘langan holda muvaffaqiyat bilan davom ettirilganligi, ikkinchi yoqdan, G‘arb poeziyasining mukammal namunalaridan samarali foydalanilgani ma‘lum bo‘ldi.

REFERENCES

1. Abdulla To‘qay. Asarlar, 4-tomlik, 3-tom. Qozon, 1976, 49, 391-betlar.
2. Alimova D. A., Golovanov A.A. O‘zbekiston mustabid sovet tuzumi davrida: siyosiy va mafkuraviy tazyiq oqibatlarL-T., "O‘zbekiston", 2000.
3. H.Homidov va bosh. Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ati. 1983.
4. Jadidchilik islohot yangiilanish, Mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash (Turkiston va Buhoro Jadidchiligi tarixiga yangi chizgilar). Davriy to‘plam №1, -T "Sharq", 1999.
5. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti manzaralari. - Toshkent: O‘zbekiston, 2008. -533 b.
6. Ziyoev H.Z. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi-T.2001 y.